

A REGULAMENTAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA ERA DIGITAL: UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A UNIÃO EUROPEIA E O BRASIL

Paola Luisa Si ¹

RESUMO

A Era da Inteligência Artificial (IA) chegou, permeando diversos setores da sociedade e abrindo um leque de oportunidades e desafios. A rápida evolução dessa tecnologia exige medidas regulatórias adequadas para garantir seu desenvolvimento ético e responsável, protegendo os direitos humanos e promovendo o bem-estar social. Nesse contexto, este artigo apresenta uma análise comparativa das regulamentações da IA na União Europeia (UE) e no Brasil, destacando seus principais aspectos, semelhanças e diferenças. A regulamentação da IA em ambas as regiões representa um passo importante para assegurar um desenvolvimento tecnológico responsável e sustentável. As diferenças entre as duas legislações refletem distintos contextos e prioridades, mas ambas demonstram o compromisso de seus respectivos países com a construção de um futuro digital mais justo, inclusivo e sustentável. A implementação e o aprimoramento contínuo dessas legislações serão cruciais para garantir que a IA seja utilizada para o bem da humanidade e evitar linguagens com viés discriminatório, propensas a causar danos.

Palavras-chave: Inteligência Artificial. Regulamentação. União Europeia. Brasil.

1 INTRODUÇÃO

A humanidade alcançou a Era da IA, termo utilizado por Schmidt, Huttenlocher e Kissinger (2023) para determinar uma era em que vivemos, na qual existe uma discussão e a promessa de que a Inteligência Artificial (IA) realizará transformações marcantes na sociedade, na economia, na política e nas relações internacionais.

Os autores Schmidt, Huttenlocher e Kissinger (2023) discutem os avanços dos algoritmos de aprendizado de máquina, que possibilitaram um rápido progresso na aplicação da Inteligência Artificial (IA), atraindo ideias criativas e muitos investimentos. Eles refletem sobre a Era da IA e o nosso futuro como seres humanos, colocando em foco a questão de como

¹ Doutoranda e Mestra em Educação - UFSC. Especialista em Gestão Escolar e em Alfabetização e Letramento – Faculdade São Luís. Graduada em Pedagogia – Associação Catarinense de Ensino (ACE).

devemos interagir com essas novas ferramentas, que podem proporcionar, ao mesmo tempo, segurança, controle, desinformação e desigualdades.

No entanto, “um paradoxo central da nossa era digital é que, quanto maior a capacidade digital de uma sociedade, mais vulnerável ela se torna” (Schmidt, Huttenlocher, Kissinger, 2023, p. 147). Diante dessa vulnerabilidade, torna-se necessário regulamentar as IAs que já estão em uso, as que estão em desenvolvimento e até mesmo aquelas que ainda não saíram do papel, a fim de proteger os seres humanos de linguagens com viés discriminatório e propensas a causar danos.

Assim como no livro de ficção científica de Isaac Asimov, “Eu, Robô” (2014), a humanidade começou a interagir e trabalhar com as máquinas quando surgiu a necessidade de criar regulamentações, como as Três Leis da Robótica, para prevenir possíveis riscos advindos do avanço da IA sobre a humanidade.

“... A primeira: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano venha a ser ferido... A segunda: um robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a Primeira Lei... a terceira: um robô deve proteger a sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a Primeira ou com a Segunda Lei” (Asimov, 2014, p. 65).

Trazer exemplos da literatura, mesmo que seja apenas na ficção científica, demonstra como alguns autores enfatizam a importância da regulamentação da IA no mundo, considerando a governança digital já existente. Silva (2023) afirma que essa governança pode ser conduzida conforme a intenção por trás de sua aplicação, servindo tanto como ferramenta de progresso quanto de opressão.

O atual uso da IA já está provocando profundas mudanças no comércio, na arte, na cultura, na política, na administração pública, na saúde, nos direitos humanos e na democracia. Ela representa uma nova tradução digital do mundo, interferindo em diversos processos, como a otimização do tempo, o aproveitamento do espaço e a relação entre o homem e a máquina (Vercelli, 2024).

Percebe-se, portanto, que pesquisar as regulamentações que estão sendo implementadas na sociedade é fundamental para levantar pontos a serem discutidos e analisados, tanto na academia quanto na sociedade em geral. Isso nos permite entender como o

homem deve trabalhar e interagir com a máquina, a fim de minimizar os riscos inerentes a essa ação.

A IA deve ser utilizada como uma ferramenta de facilitação, sem que o homem seja dominado por ela. Os autores Schmidt, Huttenlocher e Kissinger (2023) apresentam claramente essa discussão ao trazerem indagações sobre como está sendo moldada a nova identidade da humanidade, que antes conhecia o mundo pela fé e pela razão, e que agora deposita expectativas individuais e sociais na Inteligência Artificial (IA). É “preciso que as sociedades construam a infraestrutura intelectual e psicológica para se envolver com a IA e exercitar sua inteligência única, a fim de fazer com que essa relação traga o máximo de benefícios possível aos humanos” (Schmidt; Huttenlocher; Kissinger, 2023, p. 190).

Segundo Silva (2023), a forma como as sociedades estão compreendendo e utilizando a IA a torna quase uma religião, por meio da qual a indústria tecnológica passa a definir nossos gostos, modos de ser e formas de habitar o mundo. Para o autor, estamos gradualmente sendo moldados para nos tornarmos sujeitos pós-humanos, de acordo com as necessidades capitalistas, e “o uso da IA, combinado com algoritmos e códigos discriminatórios, contribui inexoravelmente para aprofundar desigualdades estruturais, raciais e econômicas” (Silva, 2023, p. 111).

Além disso, Vercelli (2024) apresenta três questões relevantes a serem analisadas: a falta de conhecimento sobre a quantidade, qualidade e funções desses dispositivos em todo o mundo; a falta de transparência e a crescente complexidade; bem como a forte dependência da IA.

Essas questões que permeiam a IA sugerem que algumas ações sejam tomadas pelos governantes para proteção e confiabilidade, a fim de evitar processos discriminatórios. Sob essa perspectiva, a pesquisa que apresentamos neste artigo é bastante relevante atualmente, pois pretende elucidar duas regulamentações relacionadas à IA: a da União Europeia, aprovada pelo Parlamento Europeu e Conselho em 14 de junho de 2024, e o Projeto de Lei nº 2338/2023 do Brasil. Ambas compartilham objetivos comuns de proteger os direitos fundamentais e garantir a segurança e transparência nos sistemas de IA.

A inteligência artificial (IA) tem se tornado uma força transformadora em diversos setores, impulsionando a necessidade de regulamentações globais. Embora vários países e blocos econômicos já estejam desenvolvendo legislações e diretrizes para a IA, a União Europeia se destaca por ter sido pioneira na criação de uma regulamentação abrangente sobre

o tema. Essa característica inovadora a torna um modelo de referência essencial para outras nações, incluindo o Brasil.

A escolha de comparar a regulamentação da União Europeia com o Projeto de Lei nº 2338/2023 do Brasil reside na oportunidade de analisar como diferentes abordagens podem lidar com os desafios e oportunidades da IA. Ao examinar as similaridades e diferenças entre essas duas propostas, podemos identificar pontos de convergência e divergência, bem como aprender com as melhores práticas de cada uma. Essa análise comparativa permitirá traçar um panorama mais completo do cenário regulatório da IA e contribuir para o debate sobre o futuro da tecnologia no Brasil.

2 REGULAMENTAÇÃO DA IA NA UNIÃO EUROPEIA

A regulamentação da inteligência artificial (IA) na União Europeia (UE) visa promover a adoção de uma IA “centrada no ser humano e de confiança, assegurando um elevado nível de proteção da saúde, da segurança e dos direitos fundamentais consagrados na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia” (Parlamento Europeu e do Conselho, 2024, p. 1). Isso inclui a democracia, o Estado de direito e a proteção do ambiente, bem como a proteção contra os efeitos nocivos dos sistemas de IA na União, enquanto apoia a inovação.

As disparidades entre as regulamentações nacionais das diferentes nações da União Europeia podem levar à fragmentação do mercado interno e diminuir a segurança jurídica para os operadores que desenvolvem, importam ou utilizam sistemas de IA. Portanto, é necessário assegurar um nível elevado e coerente de proteção em todo o bloco europeu para alcançar uma IA de confiança e evitar divergências que prejudiquem a livre circulação, a inovação, a implantação e a adoção dos sistemas de IA e dos produtos e serviços conexos no mercado interno (Parlamento Europeu e do Conselho, 2024).

Para assegurar um nível elevado e coerente de proteção dos interesses públicos nos domínios da saúde, da segurança e dos direitos fundamentais, devem ser estabelecidas regras comuns aplicáveis a todos os sistemas de IA de risco elevado. Essas normas devem ser coerentes com a Carta dos Direitos Fundamentais, não discriminatórias e estar em consonância com os compromissos comerciais internacionais da União.

Na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, sobre a igualdade e a não discriminação, o Artigo 21 diz o seguinte:

1. É proibida a discriminação em razão, designadamente, do sexo, raça, cor ou origem étnica ou social, características genéticas, língua, religião ou convicções, opiniões políticas ou outras, pertença a uma minoria nacional, riqueza, nascimento, deficiência, idade ou orientação sexual. 2. No âmbito de aplicação dos Tratados e sem prejuízo das suas disposições específicas, é proibida toda a discriminação em razão da nacionalidade’ (Comissão Europeia, 2020, p.16).

Além disso, devemos levar em consideração a Declaração Europeia sobre os Direitos e Princípios Digitais para a Década Digital e as Orientações Éticas para uma IA de Confiança do Grupo de Peritos de Alto Nível em IA (AI HLEG, do inglês *High-Level Expert Group on Artificial Intelligence*) (Parlamento Europeu e do Conselho, 2024).

Para maximizar os benefícios dos sistemas de IA, proteger simultaneamente os direitos fundamentais, a saúde e a segurança, e permitir o controle democrático, a literacia em IA é essencial. Isso capacita prestadores, responsáveis pela implantação e pessoas afetadas com o conhecimento necessário para tomar decisões informadas sobre sistemas de IA. Esse conhecimento pode variar conforme o contexto e incluir a correta aplicação dos elementos técnicos durante o desenvolvimento, as medidas a serem aplicadas durante a utilização, a interpretação adequada dos resultados do sistema de IA e, no caso das pessoas afetadas, a compreensão de como as decisões assistidas por IA as afetarão (Parlamento Europeu e do Conselho, 2024).

No contexto da aplicação do regulamento, a literacia em IA deve proporcionar a todos os intervenientes da cadeia de valor da IA os conhecimentos necessários para assegurar o cumprimento adequado e a correta execução. A aplicação ampla de medidas de literacia em IA e a introdução de medidas de acompanhamento podem melhorar as condições de trabalho e, em última análise, apoiar a consolidação e a trajetória da inovação de uma IA de confiança na União (Parlamento Europeu e do Conselho, 2024).

“O Comité Europeu para a Inteligência Artificial deve apoiar a Comissão na promoção de ferramentas de literacia em IA, sensibilização pública e compreensão das vantagens, riscos, garantias, direitos e obrigações relacionados com a utilização de sistemas de IA. Em cooperação com as partes interessadas, a Comissão e os Estados-Membros devem facilitar a elaboração de códigos de conduta voluntários para promover a literacia em IA entre as pessoas que lidam com o desenvolvimento, operação e utilização da IA” (Parlamento Europeu e do Conselho, 2024, p.6).

Tabela 01 – Níveis de Riscos – Lei da IA na União Europeia

NÍVEIS DE RISCOS	INACEITÁVEL
	Sistemas de IA considerados uma ameaça para as pessoas são proibidos, como manipulação cognitivo-comportamental de grupos vulneráveis, pontuação social e identificação biométrica em tempo real.
	ELEVADO
	Sistemas de IA que afetam negativamente a segurança ou os direitos fundamentais são considerados de elevado risco. Exemplos incluem sistemas utilizados em produtos abrangidos pela legislação da UE em matéria de segurança, gestão e operação de infraestruturas essenciais, educação, emprego, acesso a serviços essenciais, aplicação da lei e gestão da migração.
	LIMITADO
	Sistemas de IA com risco limitado devem cumprir requisitos de transparência. Isso inclui sistemas como assistentes virtuais e software de reconhecimento facial.
MÍNIMO OU NULO	
Sistemas de IA com risco mínimo ou nulo estão sujeitos a poucas ou nenhuma exigências específicas. Exemplos incluem filtros de spam e jogos de vídeo.	

Fonte: Elaborado pela autora com base no Parlamento Europeu (2024, p. 2-3).

O Parlamento Europeu tem como objetivo garantir que os sistemas de IA utilizados na UE sejam seguros, transparentes, rastreáveis, não discriminatórios e respeitosos com o meio ambiente. A supervisão humana é essencial para evitar ações prejudiciais, e os sistemas de IA devem ser implantados com segurança, analisados e classificados com base no risco que representam para todos os usuários.

3 REGULAMENTAÇÃO DA IA NO BRASIL – PROJETO DE LEI Nº 2338/2023

Enquanto a regulamentação da União Europeia sobre IA já está em vigor e segue um modelo harmonizado para garantir a proteção de direitos fundamentais em todos os países da UE, o Brasil aprovou no dia 10 de dezembro de 2024, no Senado Federal, o Projeto de Lei nº 2338/2023, que regulamenta o uso da IA no país. Embora compartilhe muitos princípios com a legislação europeia, como a centralidade dos direitos humanos e a transparência, o Brasil enfrenta desafios específicos em relação à sua realidade política, econômica e social. Assim, veremos a seguir as principais diretrizes propostas no Projeto de Lei nº 2338/2023 e como elas buscam promover o avanço tecnológico.

O Projeto de Lei nº 2338, de 2023, em seu Art. 1º, propõe normas gerais de caráter nacional para o desenvolvimento, implementação e uso responsável de sistemas de inteligência

artificial (IA) no Brasil. Este projeto tem como objetivo principal proteger os direitos fundamentais e garantir que os sistemas de IA sejam seguros e confiáveis, beneficiando a pessoa humana, o regime democrático e o desenvolvimento científico e tecnológico (Pacheco, 2023).

O desenvolvimento, a implementação e o uso de sistemas de IA no Brasil baseiam-se em vários fundamentos, entre os quais se destacam (Pacheco, 2023):

- A centralidade da pessoa humana;
- O respeito aos direitos humanos e aos valores democráticos;
- O livre desenvolvimento da personalidade;
- A proteção ao meio ambiente e o desenvolvimento sustentável;
- A igualdade, a não discriminação, a pluralidade e o respeito aos direitos trabalhistas;
- O desenvolvimento tecnológico e a inovação;
- A livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor;
- A privacidade, a proteção de dados e a autodeterminação informativa;
- A promoção da pesquisa e do desenvolvimento para estimular a inovação nos setores produtivos e no poder público;

O acesso à informação e à educação, e a conscientização sobre os sistemas de inteligência artificial e suas aplicações.

O projeto de lei destaca a importância da participação humana e da supervisão efetiva durante todo o ciclo de vida dos sistemas de IA. Segundo Pacheco (2023, p. 3-4), entre os princípios abordados no Art. 3º, encontram-se:

- Participação humana no ciclo da inteligência artificial e supervisão humana efetiva;
- Não discriminação;
- Justiça, equidade e inclusão;
- Transparência, explicabilidade, inteligibilidade e auditabilidade.

A responsabilidade desde o desenvolvimento, da implementação e do uso de sistemas de IA recai sobre uma pessoa, seja ela física, privada ou pública, resguardando os direitos fundamentais da pessoa humana. Prevalece a não discriminação, sendo possível realizar auditorias para prevenção e precaução dos riscos sistêmicos derivados de vieses intencionais ou não intencionais nos sistemas de inteligência artificial.

No Art. 4º, o projeto de lei define os termos *discriminação* e *discriminação indireta*. O primeiro, a discriminação, é qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência que tenha como propósito ou efeito anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício de direitos ou liberdades em condições de igualdade, com base em características pessoais como origem geográfica, raça, cor ou etnia, gênero, orientação sexual, classe socioeconômica, idade, deficiência, religião ou opiniões políticas. Já o segundo, a discriminação indireta, ocorre quando uma norma, prática ou critério aparentemente neutro acarreta desvantagem para pessoas de um grupo específico, salvo se houver justificativa razoável e legítima à luz do direito à igualdade (Pacheco, 2023).

O Art. 5º aborda os direitos das pessoas em relação aos sistemas de IA, incluindo o direito à não discriminação e à correção de vieses discriminatórios, sejam eles diretos, indiretos, ilegais ou abusivos. O projeto assegura que, sempre que uma pessoa perceba que seus direitos estão sendo violados, poderá solicitar a intervenção de um humano para efetuar correções e ajustes nos sistemas de IA, reparando eventuais danos gerados (Pacheco, 2023).

O projeto também reforça a proteção contra a discriminação, por meio de diversos instrumentos, como o direito à informação e compreensão, o direito à contestação, e em um direito específico de correção de vieses discriminatórios diretos, indiretos, ilegais ou abusivos, além das medidas de governança preventivas. Além de adotar definições sobre discriminação direta e indireta – incorporando, assim, definições da Convenção Interamericana contra o Racismo, promulgada em 2022 –, o texto tem como ponto de atenção grupos (hiper)vulneráveis tanto para a qualificação do que venha ser um sistema de alto risco como para o reforço de determinados direitos (Pacheco, 2023, p. 31).

Conforme Pacheco (2023), o Projeto de Lei pré-estabelece níveis de risco em relação à Inteligência Artificial, com medidas específicas para cada categoria, visando garantir a segurança, transparência e responsabilidade no uso desses sistemas.

Tabela 02 - Níveis de Riscos – PL nº 2338/23

NÍVEIS DE RISCOS	EXCESSÍVEL
	Sistemas de IA de alto risco incluem aqueles utilizados em dispositivos de segurança em infraestruturas críticas, educação, formação profissional, recrutamento, entre outros. Medidas específicas para esses sistemas incluem consultas públicas, protocolos de acesso, uso de dados seguros e explicação e revisão humanas de decisões.
	ALTO
	É vedado o uso de sistemas de IA que empreguem técnicas subliminares prejudiciais, explorem vulnerabilidades de grupos específicos ou realizem avaliações e classificações discriminatórias.
	MÉDIO E BAIXO
Inclui sistemas que devem seguir requisitos de transparência e responsabilidade, mas que apresentam menor risco comparado aos sistemas de alto risco.	

Fonte: Elaborado pela autora com base em Pacheco (2023).

Conclui-se que o Projeto de Lei nº 2338, de 2023, reflete um esforço significativo para regulamentar o uso da inteligência artificial no Brasil, garantindo a proteção dos direitos fundamentais e promovendo o desenvolvimento seguro e responsável desses sistemas. A legislação proposta abrange desde a definição de princípios e fundamentos até a categorização de riscos e medidas específicas para mitigar os impactos adversos, buscando assegurar que a inovação tecnológica beneficie toda a sociedade de maneira ética e sustentável.

4 COMPARAÇÃO E ANÁLISE ENTRE A REGULAMENTAÇÃO DA IA DA UE E DO PROJETO DE LEI Nº 2338/23 DO BRASIL

Com o Projeto de Lei nº 2338/2023, o Brasil se posiciona de forma proativa na regulação da inteligência artificial, buscando garantir que os sistemas de IA operem de maneira segura e responsável, protegendo os direitos fundamentais dos cidadãos. No entanto, para compreender melhor o alcance e as nuances desta proposta, é essencial compará-la com a regulamentação já aprovada na União Europeia.

A seguir, será feita uma análise comparativa entre as duas abordagens referentes às regulamentações de inteligência artificial (IA) da União Europeia (UE) e do Brasil, que visam garantir o desenvolvimento seguro e ético das tecnologias de IA e proteger os direitos fundamentais e promover a inovação. Ambas as regulamentações abordam a necessidade de

supervisão humana, a proteção contra a discriminação e a transparência. Contudo, apresentam diferenças em termos de abordagem, estrutura e detalhes específicos.

4.1 Fundamentos e Objetivos

A análise comparativa entre os marcos regulatórios da União Europeia e do Brasil revela uma convergência significativa em torno de questões éticas e jurídicas para o desenvolvimento da Inteligência Artificial (IA). A regulamentação europeia, consolidada em junho de 2024, fundamenta-se na premissa de promover uma IA centrada no ser humano e de confiança. Seus objetivos primordiais concentram-se em assegurar um elevado nível de proteção à saúde, à segurança e aos direitos fundamentais, ao mesmo tempo em que busca evitar a fragmentação do mercado interno. Para o bloco europeu, a segurança jurídica é indissociável do suporte à inovação, estabelecendo regras harmonizadas que permitem a livre circulação de tecnologias seguras entre seus Estados-membros.

De maneira semelhante, o Projeto de Lei nº 2338/23 no Brasil propõe normas que visam proteger os direitos fundamentais e garantir a implementação de sistemas de IA que sejam, simultaneamente, seguros e confiáveis, bem como, promover o desenvolvimento científico e tecnológico, em benefício da pessoa humana e do regime democrático.

A regulamentação da União Europeia e o Projeto de Lei do Brasil refletem a preocupação com a segurança, a confiabilidade e a proteção dos direitos fundamentais no uso da IA. No entanto, enquanto a UE enfatiza a harmonização do mercado interno e a segurança jurídica para promover a inovação, o Brasil dá maior destaque ao desenvolvimento tecnológico alinhado aos valores democráticos. Ambos os marcos regulatórios buscam equilibrar o avanço da IA com a preservação dos direitos humanos, mas a abordagem europeia é mais detalhada e estruturada, enquanto a brasileira ainda está em construção e pode sofrer ajustes antes de sua implementação.

4.2 Fundamentos e Princípios

A regulamentação da Inteligência Artificial (IA) na União Europeia e no Brasil, embora com abordagens distintas, compartilha uma base sólida de fundamentos que visam a governança ética e responsável dessa tecnologia. Na União Europeia, a estrutura regulatória é

edificada sobre pilares como transparência, explicabilidade e rastreabilidade, essenciais para garantir que os sistemas de IA sejam compreensíveis e auditáveis. A não discriminação e a justiça são princípios centrais, buscando assegurar que a IA não perpetue ou amplifique vieses sociais. A supervisão humana e o controle democrático são elementos fundamentais que consolidam e regulamentam as decisões autônomas da IA, complementados pela proteção dos direitos fundamentais e do meio ambiente.

No contexto brasileiro, os fundamentos do Projeto de Lei nº 2338/23 ressaltam a centralidade da pessoa humana, colocando o indivíduo no cerne de todas as considerações regulatórias. O texto aborda o respeito aos direitos humanos e aos valores democráticos para o desenvolvimento da IA e apresenta preocupação com o desenvolvimento sustentável e a proteção ao meio ambiente. Ele traz como princípios as implicações sociais e econômicas da IA, tais como a igualdade, a não discriminação e o respeito aos direitos trabalhistas. Adicionalmente, prevê a importância da autonomia individual no ambiente digital, manifestada na privacidade, proteção de dados e autodeterminação informativa.

Ambas as regulamentações consideram princípios essenciais, como transparência, não discriminação e proteção dos direitos fundamentais, mas apresentam nuances distintas. A União Europeia enfatiza a explicabilidade e a rastreabilidade da IA, garantindo o controle democrático e a supervisão humana, enquanto o Brasil dá maior ênfase à centralidade da pessoa humana, aos valores democráticos e à proteção dos direitos trabalhistas. Além disso, ambos destacam a sustentabilidade e a preservação ambiental, demonstrando uma preocupação global com o impacto social e ecológico da IA.

4.3 Estrutura e Abordagem

A regulamentação da Inteligência Artificial (IA) tanto na União Europeia quanto no Brasil adota uma abordagem baseada em risco para categorizar os sistemas de IA, embora com terminologias e especificidades distintas. Na União Europeia, a classificação dos sistemas de IA é dividida em quatro níveis: Risco Inaceitável, que proíbe sistemas devido ao risco significativo à segurança e aos direitos fundamentais; Risco Elevado, que sujeita os sistemas a requisitos rigorosos de conformidade e supervisão; Risco Limitado, que exige transparência e responsabilidade; e Risco Mínimo, com menores exigências, focando em boas práticas e transparência.

No Brasil, o Projeto de Lei nº 2338/23 também categoriza os riscos dos sistemas de IA com uma estrutura que guarda semelhanças. Esta inclui o Risco Excessivo, que demanda alta supervisão e medidas rigorosas para sistemas críticos; o Risco Alto, que proíbe técnicas subliminares prejudiciais e a exploração de vulnerabilidades; e o Risco Médio e Baixo, que exige transparência e responsabilidade, com foco na mitigação de impactos negativos.

Ambas as regulamentações adotam uma abordagem baseada em risco, mas a União Europeia estabelece uma estrutura mais específica e padronizada, diferenciando claramente os níveis de exigência conforme o impacto do sistema de IA, com regras específicas para cada categoria. Por outro lado, o Brasil ainda define categorias de risco de forma mais flexível, enfatizando a supervisão rigorosa para sistemas críticos e a regulamentação de práticas aplicáveis. É importante notar que, enquanto a regulamentação europeia já está consolidada, o marco regulatório brasileiro ainda pode sofrer ajustes, permitindo maior adaptação conforme o avanço das discussões legislativas.

4.4 Proteção contra Discriminação

A proteção contra a discriminação no desenvolvimento e uso da Inteligência Artificial (IA) é um ponto crucial abordado tanto pela regulamentação da União Europeia quanto pelo Projeto de Lei brasileiro, embora com focos e detalhamentos ligeiramente distintos. Na União Europeia, a regulamentação enfatiza a proteção contra a discriminação, com atenção especial a áreas sensíveis como a identificação biométrica e a categorização de indivíduos, bem como na avaliação de risco e na aplicação da lei. Para combater vieses discriminatórios, a legislação europeia impõe requisitos rigorosos de transparência e explicabilidade, buscando garantir que os sistemas de IA sejam desenvolvidos e operados de forma justa e equitativa.

No Brasil, o Projeto de Lei nº 2338/23 adota uma abordagem mais conceitual ao definir explicitamente discriminação e discriminação indireta. A discriminação é caracterizada por distinções, exclusões ou preferências que restrinjam direitos com base em características pessoais, enquanto a discriminação indireta refere-se a normativas ou práticas aparentemente neutras que, na prática, resultam em desvantagem para grupos específicos. Para mitigar esses riscos, o projeto brasileiro exige a correção de vieses discriminatórios e a realização de auditorias preventivas, demonstrando um compromisso proativo na identificação e eliminação de preconceitos algorítmicos.

Ambas as regulamentações abordam a necessidade de proteger os indivíduos contra a discriminação no uso da IA, mas com abordagens distintas. A União Europeia concentra-se na transparência e na explicabilidade dos sistemas para mitigar vieses, com atenção especial à identificação biométrica e ao uso da IA na aplicação da lei. Já o Brasil detalha conceitos como discriminação direta e indireta, proibindo práticas que resultem em desvantagens para grupos específicos, mesmo que não intencionais, além de exigir auditorias preventivas. Enquanto a UE se concentra na orientação técnica e operacional dos sistemas, o Brasil adota uma abordagem mais jurídica e social, reforçando a correção de desigualdades estruturais.

4.5 Supervisão e Participação Humana

A supervisão e participação humana emergem como pilares fundamentais nas regulamentações de Inteligência Artificial (IA) tanto na União Europeia quanto no Brasil, evidenciando uma convergência na abordagem centrada no ser humano.

A União Europeia exige que os sistemas de IA tenham supervisão humana efetiva, especialmente para sistemas de alto risco. A regulamentação também promove a literacia em IA para capacitar usuários e operadores a tomar decisões informadas sobre o uso de IA.

O Projeto de Lei do Brasil destaca a importância da participação humana em todas as fases do ciclo de vida da IA, assegurando que os direitos humanos sejam protegidos e que haja transparência e explicabilidade nas decisões automatizadas. A intervenção humana é mandatória para corrigir eventuais falhas ou vieses.

Tabela 03 – Comparação e Análise (continua)

ASPECTO	Regulamentação da UE	PL nº 2338/2023 (Brasil)
Definição de IA	Define IA como sistemas que exibem características humanas, como aprendizado de máquina e processamento natural de linguagem.	Define IA de forma ampla, abrangendo sistemas automatizados que processam dados e tomam decisões.
Sistemas de Alto Risco	Estabelece critérios para sistemas de IA de alto risco, como avaliação de impacto algorítmico obrigatória.	Também define sistemas de IA de alto risco e enfatiza a avaliação de impacto algorítmico.
Transparência e Explicabilidade	Exige transparência em sistemas de IA, incluindo direito a explicações.	Propõe regras para transparência e explicabilidade, garantindo que os usuários compreendam as decisões tomadas por sistemas de IA.

Tabela 03 – Comparação e Análise (conclusão)

Responsabilidade Civil	Aborda questões de responsabilidade civil por danos causados por sistemas de IA.	Também trata da responsabilidade civil, estabelecendo regras para danos causados por sistemas de IA.
Supervisão e Fiscalização	Cria autoridades para supervisionar e fiscalizar o uso de IA.	Propõe ferramentas de governança, fiscalização e supervisão para garantir o uso responsável de IA.

Fonte: Elaborado pela autora com base no Parlamento Europeu (2024).

Ambas as regulamentações buscam equilibrar a inovação tecnológica com a proteção dos direitos fundamentais e valores democráticos. O PL nº 2338/2023 no Brasil foi aprovado no Senado Federal em 10 de dezembro de 2024 e visa estabelecer diretrizes claras para o uso ético e responsável da IA no país.

Em suma, tanto a União Europeia quanto o Brasil reconhecem a importância da supervisão humana e da participação ativa dos cidadãos no desenvolvimento e uso da inteligência artificial. No entanto, as abordagens adotadas por cada jurisdição apresentam nuances significativas. A UE opta por uma regulamentação mais detalhada, com a criação de autoridades específicas para supervisão e fiscalização, enquanto o Brasil, por sua vez, enfatiza a participação humana em todas as fases do ciclo de vida da IA. A implementação efetiva dessas medidas exigirá um diálogo contínuo entre os diversos atores envolvidos, além de investimentos em educação e capacitação para garantir que a população esteja preparada para lidar com as implicações da IA em suas vidas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A regulamentação da inteligência artificial (IA) tanto na União Europeia quanto no Brasil reflete um esforço global para assegurar que a inovação tecnológica ocorra de maneira ética, segura e em conformidade com os direitos humanos e valores democráticos. A Lei da IA da União Europeia, aprovada em junho de 2024, busca promover uma IA centrada no ser humano, garantindo proteção à saúde, segurança e direitos fundamentais, ao mesmo tempo em que fomenta a inovação por meio de regras harmonizadas em toda a UE. Já o Projeto de Lei nº 2338/2023 do Brasil, aprovado pelo Senado em 10 de dezembro de 2024, propõe normas abrangentes para o desenvolvimento, implementação e uso de IA, focando na centralidade da

pessoa humana, respeito aos direitos humanos, sustentabilidade e proteção contra a discriminação.

Ambas as regulamentações compartilham princípios fundamentais como transparência, não discriminação, supervisão humana e responsabilidade. No entanto, divergem em suas abordagens específicas e estruturas regulatórias. A União Europeia adota uma classificação de risco detalhada, enquanto o Brasil enfatiza a participação humana e a correção de vieses discriminatórios, destacando-se na proteção dos direitos fundamentais e na promoção de um uso ético da IA.

Tanto a regulamentação da IA na União Europeia quanto no Brasil representa um marco significativo na governança tecnológica. Ambas as legislações demonstram a importância de um quadro regulatório robusto para mitigar riscos, proteger direitos e fomentar a confiança na IA, proporcionando um caminho para um futuro onde a tecnologia e a humanidade coexistam de maneira harmoniosa e sustentável.

Em suma, enquanto a União Europeia já possui uma legislação em vigor com um cronograma claro de implementação, a regulamentação da IA no Brasil ainda se encontra em um estágio de construção. Os próximos passos no país incluem a análise e votação do PL 2338/2023 pela Câmara dos Deputados, a eventual sanção presidencial e, posteriormente, a regulamentação de detalhes por meio de atos infralegais. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) já tem desempenhado um papel ativo na fiscalização do uso de IA que envolve dados pessoais, utilizando as competências da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) (Brasil, 2018) e desenvolvendo um sandbox regulatório (Barbieri Advogados, 2026). Essa dinâmica ressalta o caráter evolutivo da legislação brasileira, que busca um equilíbrio entre a inovação tecnológica e a salvaguarda dos direitos, em contraste com a maturidade regulatória já alcançada pela União Europeia.

REFERÊNCIAS

ASIMOV, Isaac. **Eu, robô**. Tradução Aline Storto Pereira. 1. Ed. São Paulo: Aleph, 2014.

Barbieri Advogados. **Regulamentação da Inteligência Artificial no Brasil: estado atual e perspectivas**. Disponível em: <https://www.barbieriadvogados.com/regulamentacao-inteligencia-artificial-brasil/>. Acesso em: 24 mai. 2026

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). Brasília, DF:

Presidência da República, [2018]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/113709.htm. Acesso em: 24 maio 2026.

Comissão Europeia, Representação em Portugal, Marques, C., **Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia** – Em linguagem simplificada, Serviço das Publicações da União Europeia, 2020, <https://data.europa.eu/doi/10.2775/87663>.

SILVA, Jamile Borges da. As ciências sociais e o anjo da história: o racismo nas ruínas da inteligência artificial. In: ALVES, Lyn. **Inteligência artificial e educação: refletindo sobre os desafios contemporâneos**. Salvador: EDUFBA; Feira de Santana: UEFS Editora, 2023, p. 107-121.

PACHECO, RODRIGUES “SENADOR” (PSD/MG). **Projeto de Lei nº 2338**, de 2023. Dispõe sobre o uso da inteligência artificial. Brasília, 3 de maio de 2023. 33 p.

Parlamento Europeu. Lei da UE sobre **IA: primeira regulamentação de inteligência artificial**. Disponível em: <https://www.europarl.europa.eu/topics/pt/article/20230601STO93804/lei-da-ue-sobre-ia-primeira-regulamentacao-de-inteligencia-artificial>. Acesso em: 17 jul. 2024.

PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO. Regulamento (UE) 2024/1689 de 13 de junho de 2024 que cria regras harmonizadas em matéria de inteligência artificial e que altera os Regulamentos (CE) n.o 300/2008, (UE) n.o 167/2013, (UE) n.o 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e as Diretivas 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (Regulamento da Inteligência Artificial). JOUE L 228, de 14 de junho de 2024, p. 1-144.

SCHMIDT, Eric; HUTTENLOCHER, Daniel; KISSINGER, Henry A. **A era da IA e o nosso futuro como humanos**. Tradução Vanessa Schreiner. Rio de Janeiro: Alta Books, 2023.

VERCELLI, Ariel. Regulaciones e inteligencias artificiales en Argentina. In: **Mediaciones de la Comunicación**, v. 19, n. 1, p. 107-135, jan.-jun. 2024. DOI: <https://doi.org/10.18861/ic.2024.19.1.3549>. Disponível em: <https://revistas.ort.edu.uy/inmediaciones-de-la-comunicacion/article/view/3549>. Acesso em: 28 abr. 2026.